

VAN DE REDACTIE

Internationaal Accountantscongres 1957

Van 9-13 september a.s. zal in het Concertgebouw te Amsterdam het zevende internationaal accountantscongres bijeenkomen; dit congres wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut van Accountants (N.I.v.A.) en de Vereniging van Academisch Gevormde Accountants (V.A.G.A.).

In overleg met de buitenlandse accountantsorganisaties is de volgende lijst van onderwerpen tot stand gekomen, welke in verschillende werksittingen zullen worden behandeld.

1. Grondslagen voor het accountantsberoep
2. Inventarisatie
3. De organisatie van het bedrijf en de openbare accountant
4. De interne accountant
5. Budgettering en de hiermede samenhangende modernisering van de administratie
6. Winstbepaling in de onderneming

Over elk van deze onderwerpen schreven accountants van velerlei nationaliteit vijf (in één geval zes) referaten. In totaal zijn dan ook dezer dagen 31 referaten van de pers gekomen. Voor zover deze referaten zijn geschreven in het Nederlands, Frans en Duits zijn zij vergezeld van een vertaling in het Engels. De Engelse referaten werden niet vertaald, aangezien aangenomen mag worden dat het grootste deel der deelnemers Engels kan lezen.

De discussie tijdens de werksittingen zal in eerste aanleg geschieden door een „panel”, een discussiegroep bestaande uit tien accountants onder leiding van een discussieleider.

Nadat de voorzitter de zitting heeft geopend, vat een der inleiders, de rapporteur, de referaten samen, waarna de panelleden onder leiding van de discussieleider de belangrijkste punten van het onderwerp bespreken. Doordat thans, drie maanden voor het congres, alle referaten gereed zijn, kan ook het debat grondig worden voorbereid. De panelleden zenden hun eigen vragen en opmerkingen van te voren in, zodat in overleg met de discussieleider het paneldebat kan worden geprepareerd. Voorzover de tijd het toelaat, zullen ook andere deelnemers gelegenheid voor de discussie krijgen.

De panels zijn even internationaal samengesteld als het congres zelf. Accountants uit Engeland, Amerika, Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, België, Australië, Israël, Pakistan, India, Mexico, Malta en Venezuela — om enkele landen in willekeurige volgorde te noemen — zijn daarin aanwezig.

Voor elk van de werksittingen is er een, telkens anders samengesteld presidium, bestaande uit een voorzitter en vier vice-voorzitters. Als voorzitters zullen fungeren de heren F. C. J. Busch uit Hamburg, H. Hjernø Jeppesen uit Kopenhagen, G. F. Klingner uit Dublin, M. H. Stans uit Washington, A. Veyrenc uit Parijs en Prof. B. J. S. Wimble uit Johannesburg.

Voorzitter van het congres-comité is de heer J. Kraayenhof te Amsterdam, vice-voorzitter Prof. A. M. van Rietschoten te Bussum; voorts hebben zitting de heren R. Besançon, ec. drs. te Wassenaar, Prof. A. Goudekot

te Eindhoven, Mr. B. Moret, ec. drs. te Rotterdam, H. C. Treffers te Amstelveen en J. Vogel, ec. drs. te Rotterdam. Secretaris is de heer A. L. de Bruyne, adjunct-secretaris Mr. C. Boertien, twee functionarissen van het bureau van het Instituut. Het adres van het Secretariaat is Herengracht 491, Amsterdam.

Gezien de grote betekenis welke het internationaal congres heeft voor de internationale uitwisseling van gedachten, met name over de hierboven genoemde onderwerpen, heeft de Redactie besloten een der in het najaar te verschijnen nummers van dit tijdschrift te wijden aan een nabeschouwing van de werksittingen van het congres. Dit nummer zal als volgt zijn samengesteld.

Dr. A. Th. de Lange: Algemene inleiding

Drs. C. Bakker: Grondslagen voor het accountantsberoep

Drs. A. C. J. Jonkers: Inventarisatie

Drs. F. D. Zandstra: De organisatie van het bedrijf en de openbare accountant

Drs. J. Keuzenkamp: De interne accountant

G. Diephuis: Budgettering en de hiermede samenhangende modernisering van de administratie

Prof. Dr. H. J. v. d. Schroeff: Winstbepaling in de onderneming

De accountantsopleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

De Vrije Universiteit te Amsterdam heeft besloten aan de Economische Faculteit de mogelijkheid van opleiding tot accountant te verbinden. Daartoe zijn benoemd tot buitengewoon Hoogleraar aan deze faculteit Drs. L. van Kampen Jr. en tot lector de heer J. Nathans.

De Redactie wenst beide heren hiermede van harte geluk met hun benoeming en vertrouwt dat deze opleiding een verantwoorde bijdrage zal kunnen leveren tot de vorming van accountants.